

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ

**Шегай Ольга Алексеевна, Ургенчский филиал Ташкентской
Медицинской Академии**

**Ражабов Шахзод Янгибоевич, Ургенчский филиал Ташкентской
Медицинской Академии**

Аннотация: в данной статье содержатся аналитические данные отчетных и статистических материалов международных и отечественных организаций и экспертов касательно состояния уровня заболеваемости туберкулезом, диагностики и лечения этого заболевания. При исследовании аналитических и статистических материалов выявлены весомые причины, препятствующие доведению начатого курса противотуберкулёзного лечения до полного излечения. Особое внимание уделено освещению потенциальных возможностей и перспектив местных сообществ в профилактике туберкулеза.

Abstract: this article contains analytical data from reports and statistical materials of international and domestic organizations and experts regarding the state of the incidence of tuberculosis, diagnosis and treatment of this disease. In the study of analytical and statistical materials, significant reasons were identified that prevent the completion of the started course of anti-tuberculosis treatment until complete recovery. Particular attention was paid to highlighting the potential opportunities and prospects of local communities in tuberculosis prevention.

Ключевые слова: туберкулез, лекарственно-устойчивые формы, инфекционный контроль, профилактика туберкулеза, информационно-разъяснительная работа, местные сообщества, общественные организации.

Key words: tuberculosis, drug resistance, infection control, tuberculosis prevention, public awareness, local societies.

Актуальность темы. На текущий момент туберкулезной инфекцией заражены около одной трети всего населения земли и протекает в скрытой (латентной) форме. При этом клинические симптомы болезни внешне никак не проявляются и не являются контагиозными, то есть, не представляют эпидемиологической опасности для окружающих. Однако, примерно у одного из 10 больных латентной формой туберкулеза в течение жизни заболевание может перейти в активную форму. Вероятность проявления клинических симптомов и активизации инфекционного процесса составляет приблизительно от 5 – 10 % инфицированных людей. Во всем мире количество людей больных туберкулезом практически остается на одном и том же уровне, или же может наблюдаться очень незначительное колебание заболеваемости. Однако в связи с ростом численности популяции населения, параллельно продолжается рост абсолютного числа новых случаев заболевания.

В Республике Узбекистан в последние десятилетия имеет место повышение уровня жизни, последовательное улучшение качества медико-профилактической помощи обслуживания населения. И как следствие, в целом, наблюдается снижение уровня инфекционных заболеваний, в том числе и заболеваемость туберкулезом. Однако, в связи с особенностями клинического проявления и течения данного заболевания, туберкулез на сегодняшний день продолжает оставаться актуальной проблемой для здравоохранения страны. Статистические эпидемиологические данные указывают на то, что заболеваемость туберкулезом в целом по стране имеет тенденцию к снижению. Но, следует отметить, что данный уровень снижения заболеваемости незначительный и неоднородный в различных областях республики. Ретроспективный и оперативный статистический анализ показателей заболеваемости туберкулезом по республике Узбекистан за последние 10 лет в целом указывают на снижение заболеваемости. Так, если в 2015 году зарегистрировано 14 582 случая заболевания, интенсивный

показатель на 100 тыс. населения составил 46,6, то в 2024 году эти показатели составили 12 000 и 33,0 соответственно. Также наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом органов дыхания. 10 лет назад было учтено 12 295 случаев, инт. пок. 39,3, в 2024 году – 8 527 случаев, что эквивалентно уровню распространения 23,4 человек на 100 000 населения. Относительно высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Республике Каракалпакстан (57,7 на 100 тыс. нас.), Самаркандской области (39,0), г. Ташкенте (37,2). Данная статистика дает основания для того, чтобы усилиям по контролю над данным заболеванием должен быть придан статус высокой приоритетности. И, ввиду особой специфики проявления, течения туберкулезной инфекции, в решении данной проблемы помимо лечебно-профилактических учреждений весомая роль принадлежит общественным организациям.

Продолжительный инкубационный и продромальный период заболевания с неспецифическими общими симптомами способствует широкому инфицированию окружающих. Инфицированные люди часто могут длительное время вести активную социальную и трудовую активность. Целенаправленная разъяснительная работа среди населения поможет им правильно оценить ситуацию, проявить эпидемиологическую настороженность и вовремя обратиться к медикам-специалистам для проведения необходимого обследования и ранней диагностики заболевания. Еще одна особенность заболевания туберкулезом заключается в том, что в последнее время имеется тенденция формирования и распространения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, в том числе множественной лекарственной устойчивости (МЛУ ТБ) и широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ ТБ). Согласно данным ВОЗ, 14% всех новых случаев заболевания туберкулезом оказываются множественной лекарственно-устойчивой формой. Данные формы заболевания туберкулезом отличаются

тем, что трудно поддаются полному излечению и прием противотуберкулезных препаратов занимает довольно длительное время. Больные с МЛУ и ШЛУ туберкулезом зачастую прерывают курс антибактериальной терапии в силу различных причин. В число этих причин наряду с сильными побочными эффектами и личными характеристиками (например, алкоголизм, низкая социальная ответственность) входит также отсутствие веры больного и его близких окружающих в возможность полного излечения от туберкулеза. То есть, имеющиеся базовые познания о болезни, их отношение и сформированное мнение относительно лечения. Устранением или, по крайней мере, сведением к минимуму последней причины могли бы заниматься общественные организации и представители местных сообществ. Надо отметить, что в последние годы правительство Узбекистана наделяет институты махаллей (форма самоуправления граждан в Узбекистане) широкими полномочиями, в их числе информационно-просветительская работа, психологическая консультация.

Материалы и методы. В настоящее время ведение случаев туберкулеза проводится централизованно в специализированных противотуберкулезных диспансерах, и больным требуется пройти длительную госпитализацию (до прекращения выделения микобактерии туберкулеза). Данное обстоятельство требует усиления контроля над инфекцией как в стенах стационарных противотуберкулезных учреждений, так и в местах амбулаторного лечения. Однако, в последнее время специалисты начали склоняться отдавать предпочтение амбулаторному лечению по нескольким причинам. Во-первых, при лечении на дому в определенной степени снижается риск перекрестной инфекции госпитализированных пациентов с различными штаммами лекарственной устойчивости. Также амбулаторное лечение может снизить проблемы с приверженностью к лечению, когда пациенты отказываются от продолжения курса терапии из-за слишком длительного срока

госпитализации, так как чувствуют себя изолированными от своих родных и близких. Ещё многие больные туберкулезом стараются скрыть от окружающих о том, что они болеют этой инфекцией, так как большинство людей ошибочно убеждены в высокой степени контагиозности заболевания. До сих пор среди населения бытует мнение, что не следует выдавать дочь замуж в семью, где имеется больной туберкулезом и так же наоборот, девушку с больным туберкулезом членом семьи возьмут в жены с трудом. Важно отметить, что проблема приверженности начатому лечению является основой успешного полного излечения от туберкулёза.

В случае проведения лечения амбулаторных пациентов на дому недопущение распространения инфекции будет напрямую зависеть от соблюдения комплекса мер инфекционного контроля. Основные моменты – это отдельная комната для больного, правильная вентиляция комнаты, ношение масок, использование индивидуальной посуды, контейнеров для мокроты. Неотъемлемой частью этих мер является правильно спланированная детализированная санитарно-просветительская работа для лиц, ухаживающих за больными и их семей.

Немаловажным в полноценном охвате своевременной диагностикой и лечением туберкулеза является информационно-разъяснительная работа, направленная на устранение стигматизации, то есть, недопущение общественного порицания, неприятия туберкулезных больных среди широкой общественности, восстановление достоинства пациентов, а также снижение барьеров на пути доступа к адекватному лечению туберкулеза. Для осуществления данного вида активности целесообразно развивать социальное партнерство между учреждениями здравоохранения и органами самоуправления граждан – махаллинскими комитетами и через данное партнерство предоставлять и повышать возможности пациентов с туберкулезом прохождения исследования с целью своевременной

диагностики и качественного лечения, а также жить в обществе полноценной жизнью, не ощущая негативного отношения со стороны окружающих. Также имеется положительный опыт деятельности в данном направлении международной медицинской организации Project Nore. В рамках данного проекта были созданы мультидисциплинарные команды, в состав которых вошли ранее переболевшие туберкулезом люди, представители уязвимых групп населения, махалинские комитеты, активные женщины, которые проводят разъяснительную работу среди населения.

Обзор национальной программы лечения, проведенный ВОЗ, вынес рекомендацию прекратить практику чрезмерной и слишком длительной госпитализации некоторых категорий пациентов («хронические», «недееспособные», «противорецидивные»). Это значительно снизит риск для пациентов быть инфицированными лекарственно-устойчивой формой во время нахождения в больнице. Госпитализация должна оставаться доступной возможностью для пациентов с тяжелыми побочными эффектами и для пациентов, тяжело больных на момент начала лечения. Диагностика и лечение должны осуществляться как часть широкого пакета услуг, включающего инфекционный контроль, психосоциальную помощь и меры по защите общественного здоровья. Снижение уровня госпитализации и повышение количества пациентов, получающих лечение амбулаторно, также должно помочь не только улучшению приверженности и результатов лечения, но и увеличению количества пациентов, получивших лечение.

Выводы. На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что для снижения заболеваемости туберкулезом наряду с оптимизацией оказания медико-диагностической противотуберкулёзной помощи населению не менее важным является организация и проведение разъяснительной работы среди населения. Причем, формат и методы, люди, которые будут проводить встречи с представителями уязвимых групп могут быть самыми разнообразными.

Приведенный опыт работы будет полезен для медицинских работников первичного звена учреждений здравоохранения, которые ставят перед собой цель снижения уровня заболеваемости туберкулезом на своей территории.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию службы фтизиатрии и пульмонологии в 2023 – 2026 годах», 2023 г.
2. Статистические данные республиканского Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, 2025 г.
3. <https://nova24.uz/uzbekistan/v-uzbekistane-uvelichat-kolichestvo-skriningovyh-obsledovaniy-na-skrytyj-tuberkulez/>
4. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>
5. Международная гуманитарная и медицинская организация «Врачи – без границ» «Всесторонняя помощь от туберкулеза для всех – опыт Каракалпакстана», 2010 г.
6. Всемирная организация здравоохранения, «Всемирный отчет по туберкулезу», ВОЗ, Женева, 2010 г.
7. Всемирная организация здравоохранения, «Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью и широкой лекарственной устойчивостью (М-ШЛУ-ТБ): глобальный отчет по наблюдению и реагированию», ВОЗ, Женева, 2010 г.
8. J. Crofton, N. Horne, F. Miller, «Clinical tuberculosis», Бишкек, 2001 г.